

УДК 617.753.2

**СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СОСУДОВ СЕТЧАТКИ**

Усманова Тулганой Жалолиддиновна

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351104>

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные взгляды на этиологию, патогенез, осложнения и диагностику воспалительных заболеваний кровеносных сосудов сетчатки, современные методы лечения.

Ключевые слова: ВЗСТ, ОКТ, ПЗО, ДЗН.

**ТЎР ПАРДА ҚОН ТОМИРЛАРИ ЯЛЛИГЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИНИ
ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ**

Аннотация. Ушбу мақолада тўр парда қон томир касалликларини этиологияси, патогенези, асоратлари ва яллигланиш касалликлари диагностикаси, даволашнинг замонавий усуллари ҳақида замонавий қарашлар муҳокама қилинади.

Ключ сўзлар: ОКТ, ПЗО, КНД.

MODERN TREATMENT OF INFLAMMATORY DISEASES

Annotation. This article discusses modern views on the etiology, pathogenesis, complications and diagnosis of inflammatory diseases of the blood vessels of the retina, modern methods of treatment.

Key words: VST, OCT, PZO, DZN.

Актуальность. Наиболее частой формой поражения сосудистой оболочки глаза являются воспалительные заболевания сетчатки, которые отличаются тяжестью течения, склонностью к рецидивам и, нередко, неблагоприятным исходом. В общей структуре заболеваний глаз они составляют 7-30%. Совершенствование методов диагностики и лечения воспалительных заболеваний сосудов сетчатки на сегодняшний день в мировом масштабе представляют особую значимость. По данным Всемирной организации здравоохранения, в структуре причин глазной инвалидности осложнения ВЗСС составляют 38%. Распространение этого заболевания среди трудоспособной части населения, тяжелое течение, в 20-30% случаев развитие атрофии зрительного нерва (ЗН) приводит к развитию необратимых нарушений зрительных функций. В более чем 24% случаев развивается потеря трудоспособности и инвалидность, тем самым снижается качество жизни больных. В сфере научных исследований определение особенностей течения различных стадий ВЗСС, установление этиопатогенеза воспаления СТ и оптимизация способов лечения остаётся одной из важнейших проблем в офтальмологии. Ранняя диагностика и дифференциальная диагностика патологий сосудистого тракта проводится в Республике Узбекистан под руководством профессора Х.М. Камилова. Однако, исследования по интерпретации показателей клинико-морфологических методов диагностики при ВЗСС не проводились. С учетом выше изложенного, обоснование новых клинико-морфологических исследований при ВЗСС, совершенствование методов профилактики и лечения, изучение этиопатогенетических причин и проблем диагностики при ВЗСС, совершенствование иммунобиохимических, функциональных и методов и разработка новых схем лечения при ВЗСС считается необходимой и важной в практическом

Цель исследования: на основании клинико-функциональных показателей глаза определение особенностей течения и совершенствование принципов лечения воспалительных заболеваний сосудистого тракта в зависимости от стадии заболевания. Установить клинико-функциональные критерии воспалительного заболевания сосудов сетчатки (ВЗСС) в зависимости от стадии заболевания; определить диагностическую значимость методов (МРТ и МР-трактографии) при ВЗСС ; изучить эффективность комплексного лечения воспалительного заболевания сосудов сетчатки по стадиям заболевания на основании клинико – функциональных показателей глаза; разработать алгоритм диагностики и принципы лечения больных с ВЗСС.

Материал и методы исследования. Клинический материал собран на базе Андижанского областного офтальмологического клинике. За период 2021-2022 гг. нами было обследовано и пролечено 76 больных (152 глаз) с заболеванием сосудов сетчатки воспалительной этиологии. Группу контроля составили 15 практически здоровых людей без соматической патологии.

Критериями включения пациентов в контингент исследования были:

1. Установленный диагноз ВЗСС.
2. Больные и здоровые лица, давшие письменное информированное согласие на участие в исследовании.
3. Острое или рецидивирующее течение заболевания.

Диагноз ВЗСС установлен на основании анамнеза и результатов обследований: снижение остроты зрения; наличие дискомфорта или боли при движении глазных яблок; нарушение цветного зрения; изменения в поле зрения в виде концентрического сужения на белый цвет, отсутствие или сужение поля зрения на красный цвет; снижение афферентного зрачкового рефлекса; наличие отека или других изменений ДЗН при офтальмоскопии; изменения на ОКТ.

Результаты и обсуждение:

1. Больные с сопутствующими заболеваниями органа зрения, которые могли бы повлиять на интерпретацию результатов (Ковид-19, конъюнктивит, увеит, глаукома, сосудистые и онкологические заболевания глаз).

2. Тяжелая сопутствующая соматическая патология (клинически значимая патология сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта), затрудняющая выполнение исследований или интерпретацию их результатов.

Среди пациентов мужчин было 30 человек, женщин - 46. Распределение больных по полу показало, что женщины болели чаще (62,3%), чем мужчины (37,7%).

Возраст пациентов варьировал от 5 до 60 лет, составляя в среднем 29,9±1,18 лет для женщин и 31,3±1,68 лет для мужчин.

Распределение больных с ВЗСС по возрасту

Возраст (в годах)											
До 10		10-19		20-29		30-39		40-49		50<	
Абс	%	Абс	%	Абс	%	абс	%	Абс	%	Абс	%
2	2	21	21	39	39	19	19	12	12	7	7

Как свидетельствует основную часть составили больные в возрасте от 10 до 39 лет (81%). Распределение контингента больных по социальному признаку показало

превалирование лиц молодого, трудоспособного возраста (62%). При распределении 76 больных (152 глаз, с ВЗСС воспалительной этиологии) по группам, нами была использована классификация Г.Д. Жабоедова 2006 года (Украина, г. Киев), согласно которой, были выделены 4 группы больных в зависимости от стадии воспалительного отека ЗН: 1- группа, 31 глаз в стадии гиперемии ДЗН; 2 – 31 глаз в стадии набухания ДЗН; 3 – 30 глаз в стадии ишемии; 4 – 8 глаза с глиозно-атрофической стадией заболевания. На наш взгляд, данная классификация наиболее полно отражает течение патологического процесса в зрительном нерве и удобна для практического применения. Контрольную группу составили 12 больных (24 глаза).

Распределение

больных с ВЗСС по стадиям заболевания.

В контрольной группе 12 больных (12 глаза), применялось традиционное лечение: противовоспалительная, противоотечная, десенсибилизирующая, антибиотикотерапия, а также по показаниям противовирусная терапия.

В основной (1, 2, 3, 4 - подгруппы) группе 58 больных (63 глаза) применялось комплексное лечение с добавлением Клафاران и цефтизидим. Основным отличием от стандартного лечения был дифференцированный подход в зависимости от стадии заболевания и раннее применение клафاران и цефтизидима с первого дня поступления больного в стационар.

Анамнестические исследования показали, что основная масса обследованных обратилась в стационар в более поздних стадиях патологического процесса. Так, время поступления в стационар в первые 5 суток от начала заболевания было зафиксировано всего у 17 больного (17%), от 6 до 14 дней – 33 (33%), от 15 до 29 дней – 32 (32%), более 1 месяца от начала заболевания – 16 больных (16%). При этом время перехода патологического процесса на второй глаз в среднем составило $7,7 \pm 1,14$ дней.

Также было установлено, что у 41 пациентов диагноз был впервые выявлен при нашем стационарном обследовании, а 26 пациентов ранее безуспешно получали лечение по месту жительства. При этом лечение включало сосудорасширяющую терапию, антибиотикотерапию, милдронат, эмоксипин. Эффект был неудовлетворительным.

ВЫВОДЫ:

1. Установлено, что к клинико-функциональным критериям состояния ВЗСС в зависимости от стадии относятся данные КП, ОКТ и ЗВП. А именно при КП прогрессивное снижение MD и увеличение PSD; на ОКТ увеличение толщины СНВС и НРП во 2- и 3 - группах, снижение этих показателей в 4-группе;

2. Раннее применение клафран и цефтизида в комплексном лечении ВЗСС даёт возможность улучшения клинико-функциональных и объективных показателей на глазном дне, что позволило добиться положительного результата в 79,7% случаев у больных в стадии гиперемии ДЗН, в 68,4% - в стадии набухания, в 50% - в стадии ишемии и в 13,6% случаев в стадии атрофии ДЗН.

3. Для дифференциальной диагностики различных стадий ВЗСС разработан алгоритм диагностики, который включает статическую периметрию ЗВП и ОКТ, а также МРТ головного мозга и МРТ

REFERENCES

1. Беренов С. Н., Аманова Г.Г. Ишемическая нейрооптикопатия при сердечнососудистых заболеваниях, особенности её лечения / VIII-съезд офтальмологов России. Сборник тезисов. – М. - 2005. - С. 378.

2. Бржеский В.В. Принципы лечения патологии зрительного нерва. - Санкт-Петербург. - 2010.- С. 27-35.

3. Ашуров А.М., Камилов Х.М. Синуситы и заболевания зрительного нерва // Вестн. офтальмол.- 2004. - № 4. - С. 36-37.

4. Бахритдинова Ф.А., Нарзикулова К.И. Клиническая оценка эффективности комплексной терапии аденовирусных поражений глаз. /Юбил. Конф. «Поражения органа зрения».- Санкт-Петербург.- 2008.- С.25-26.

5. Беренов С. Н., Аманова Г.Г. Ишемическая нейрооптикопатия при сердечнососудистых заболеваниях, особенности её лечения / VIII-съезд офтальмологов России. Сборник тезисов. – М. - 2005. - С. 378.